

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ТОВАРНОГО КАРПА, ВЫРАЩЕННОГО В БАСЕЙНАХ С ПОСТОЯННОЙ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Муйдинов К.Б.
Утемуратова Ф.Ж.
Хайруллаев М.Ф.
Ким С.И.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14553723>

Резюме. В проточных бассейнах с подачей воды из теплой скважины выращивали товарного карпа (*Cyprinus carpio*) в Ферганской долине Узбекистана. В марте в бассейны посадили годовиков карпа (20,2 г в среднем), выращенных в прудах рыбопитомника. Кормили карпа гранулированными кормами с содержанием протеина 33 % «Хуalong», производство узбекско-китайского СП в Ферганской долине. Карп за второй вегетационный сезон выращивания достиг общей длины 22 – 39 см, стандартной длиной 19,1 – 30,4 см, общей массой тела 251,7 – 1100,1 г. Приведены индексы головы, тушки и других органов в %% от общей массы тела, а также органолептическая оценка. Выявлена положительная зависимость индексов массы внутренностей и массы гонад с общей массой тела и отрицательная зависимость индекса массы головы с общей массой тела карпов поколения.

Ключевые слова. Карп, *Cyprinus carpio*, бассейновая аквакультура, теплая вода, технологическое качество рыбы, Узбекистан

Карп (*Cyprinus carpio*) уже с 1960х является одним из основных объектов культивирования в прудовом рыбоводстве (Камилов, 1973). Однако для рационального использования водных ресурсов необходимо развивать технологии с существенно более высокими показателями рыбопродуктивности. К таковым можно отнести проточные бассейны. В Ферганской долине есть источники теплой воды, которую можно использовать для проточных бассейнов. Показатели товарного качества рыб определены видовой принадлежностью, возрастом и размерами рыб, географическими особенностями расположения рыбхозов. Важно для каждого объекта рыбоводства в конкретных регионах определять технологические показатели качества рыбы как продукты питания, которые характеризуют органолептические, структурно-механические и другие показатели рыб (Абрамова, 2004; Сафронова, Дацун, 2004). Несмотря на важность карпа как объекта рыбоводства в республике его

качество как продукта питания не определяли в республике. Целью данной работы было характеризовать технологические особенности товарного карпа, выращенного в проточных бассейнах при подаче постоянно теплой воды условиях Ферганской долины Узбекистана.

Материал и методы

Работы проводили в Алтыарикском районе Ферганской области. Цементные бассейны (8x20x1,5 высота) были построены, подача воды осуществлялась из скважины. Полный водообмен в бассейнах был за 1,5 часа. В марте 2024 года годовиков карпа с индивидуальное навеской 14,2 – 25,9 (в среднем 20,2) г зарыбили в бассейны с плотностью посадки 35 шт./м³. До 20 октября рыб кормили гранулированными кормами для прудового карпа, производства совместного узбекско-китайского предприятия «Xualong» в Ферганской долине (протеин 33 %). Корма предназначены для прудового товарного карпа. Четыре свежих карпа 1 ноября были доставлены в лабораторию Филиала Астраханского Государственного Технического Университета в Ташкентской области. Были выбраны случайные 2 особи мелких и 2 особи крупных из партии карпа. У рыб измеряли общую (TL, см), стандартную длину тела (без хвоста) (SL, см) с точностью до 1 мм, общую массу тела (W, г) с точностью до 1 мг. Определение качества сырья проводили общепринятыми в производстве методов разделки (снятие чешуи, потрошение, обезглавливание, отделение плавников, снятие филе). Взвешивали все указанные органы с точностью до 0,1 мг на электронных весах. Определяли индексы органов по отношению к общей массе тела и статистику одной переменной для каждого индекса (%%) (Чернышева, Цибизова, 2011; Цибизова, 2012).

Результаты

Карп за второй вегетационный сезон выращивания достиг общей длины 22 – 39 см, стандартной длиной 19,1 – 30,4 см, общей массой тела 251,7 – 1100,1 г

Органолептическая характеристика рыб: чистая поверхность тела, хорошо проявлен слегка золотистый цвет. Чешуя блестящая, с золотистым отливом, плотно прилегает к поверхности тела. Мышечная ткань плотная, упругая, при нажатии образовавшаяся ямка быстро и полностью восстанавливается, с трудом отделяется от костей, на разрезе имеет цвет, характерный для карпа. Движение жаберных крышек нормальная, жабры

были хорошего красного цвета. Поверхность всех карпов была покрыта слизью. У рыб глаза светлые, выпуклые, без повреждений. Запах – специфичный для вида. Признаков заболеваний нет.

Массовый состав товарного карпа в индексах к общей массе тела приведен в таблице 1, содержание различных органов приведены в индексах по отношению к общей массе тела. Так как все карпы были неполовозрелыми, то мы массу гонад включили в количество отходов.

Таблица 2. Показатели товарного качества карпа, выращенного в нагульном прудовом рыбхозе Ташкентской области, Узбекистан, 2024

Части тела		Минимум – Максимум	Среднее,
Общая длина тела, см		22,0 – 39,0	33,1
Стандартная длина тела, см		19,1 – 30,4	25,8
Общая масса тела, г		251,7 – 1100,1	612,4
Масса порки, г		161,4 – 701,8	402,7
Индекс, % от общей массы тела	Порки	72,5 – 81,1	71,0
	Тушка	47,0 – 59,8	54,1
	Хвоста	7,1 – 7,5	7,4
	Голова	18,1 – 25,4	21,2
	Чешуи	2,8 – 3,0	2,9
	Внутренности	11,9 – 16,8	13,5
	Плавники	2,4 – 3,0	2,7
	Кости	9,1 – 11,7	10,1
Количество отходов, %		50,7 – 57,1	55,5
Выход фарша (филе), %		29,0 – 39,6	35,9

Обсуждение

Отметим, что показатели технологического качества у рыб зависят от пола, возраста, размеров, времени года и ряда других. В нашей пробе были одновозрастные рыбы (1+) из одного поколения, выращенные в одном рыбоводном бассейновом рыбхозе.

Рыб перевозили из Ферганской долины в Ташкент в течение суток, поэтому в пробах у всех карпов были пустые желудки.

Карп традиционный объект прудового рыбоводства с 1960х годов, для него в бывшей плановой системе для прудовых хозяйств были стандарты. Отметим, что в прудах рыбопродуктивность товарного карпа

была 0,1-0,15 кг/м³. Стандартом товарного карпа считали рыб общей массой 250 г и более за два года нагула в VII зоне рыбоводства, куда входит Узбекистан. Исходя из указанного можно считать, что при содержании карпа в проточных бассейнах с продуктивностью 35 кг/м³ (т.е. более чем в 200 раз выше, чем в прудах) и кормлении его гранулированными кормами, созданными для прудов, товарные рыбы относятся к качественному продукту питания, соответствующему стандартам.

Список литературы:

1. Абрамова Л. С. Пути рационального использования сырьевых ресурсов рыбного хозяйства страны. - Пищевая промышленность. 2004, 3. - с. 6-10.
2. Камилов Г.К. Рыбы и биологические основы рыбохозяйственного освоения водохранилищ Узбекистана. Ташкент, Фан, 1973. - 220с.
3. Муллабаев Н.Р., Собиров Ж., Уринова Г., Юлдашов М.А., Камилов Б.Г.. Утилизация субпродуктов переработки цыплят в кормлении африканского сома (*Clarias gariepinus*) в садках в условиях Узбекистана.- . Agio Inform, 2022, 1 (3). - с. 55 - 58
4. Сафронова Т. М., Дацун В. М. Сырье и материалы рыбной промышленности. Москва: Мир, 2004, 272 с.
5. Цибизова М.Е. Технологические показатели и биологическая ценность маломерного сырья Волго-Каспийского бассейна. - Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство, 2012, 3. - с. 182 - 188
6. Чернышова О. В., Цибизова М. Е. Изучение возможности использования малоразмерного рыбного сырья Волго-Каспийского бассейна в технологии пастообразной продукции. - Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство, 2011, 2. - с. 179-185.

